

Чайківський І. І.

*Аспірант спеціальності 051
кафедри безпеки та правоохоронної діяльності ЗУНУ
<https://orcid.org/0009-0006-6427-8863>*

ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

JEL Classification: O33
SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. У науковій статті доведена важливість дослідження впливу трансферту технологій (ТТ) на розвиток економічних систем різного рівня в умовах переходу на постіндустріальну модель розвитку економічних систем. Визначено три рівня розвитку економічних систем: макрорівень (держава); мезорівень (регіон держави або галузь); мікрорівень (окремий суб'єкт підприємницької діяльності). Наведено історичні етапи розвитку трансферту технологій. На основі проведення літературного аналізу визначено сутність терміну «трансферт технологій». Надано теоретичну характеристику трансферту технологій за такими складовими: переваги та недоліки ТТ; фактори впливу, функції, суб'єкти та об'єкти, види, моделі, механізми передачі технологій. Розкрито схему впливу трансферту технологій на економічні системи різного рівня.

Ключові слова: галузь економіки, економічна система, країна, підприємство, регіон країни, трансферт технологій.

Annotation. The scientific article has proved the importance of studying the impact of technology transfer (TT) on economic systems development at various levels in the context of the transition to a post-industrial model of economic system development. Three levels of economic systems development have been defined: macro level (state), meso level (state region or industry), and micro level (individual subject of entrepreneurial activity). The historical stages of technology transfer development have been given. They include: 1st – from the beginning of market relations to the 40s of the 20th century; 2d – from the 40s of the 20th century to the 90s of the 20th century; 3d – from the 90s of the 20th century to the 10s of the 21st century; 4th – from the 10s of the 21st century. The article has also revealed the features of TT's impact on economic systems and the peculiarities of technology transfer development at each historical stage. Based on the literature analysis, the essence of the term "technology transfer" has been determined. According to it, TT is proposed to be understood as mutual relations, including commercial ones, between subjects regarding the commercial or non-commercial transfer of technologies, which may have an intangible or material form and be carried out at different levels of economic systems operation (macro-level (state, aggregates of states); meso-level (state region or industry); micro-level (individual entity of entrepreneurial activity)). The theoretical characteristics of technology transfer have been given according to the following components: advantages and disadvantages of TT, influencing factors, functions, subjects and objects, types, models, and technology transfer mechanisms. The scheme of the technology transfer influence on economic systems of different levels has been revealed, where it has been determined that the transfer of technologies affects three components of economic systems development: adaptability, competitiveness, and resistance to environmental influences.

Keywords: branch of economy, economic system, country, enterprise, state region, technology transfer.

Вступ

Постановка проблеми. Перехід на постіндустріальну парадигму розвитку економічних систем різного рівня суттєво змінює підходи до забезпечення їх зростання у коротко-, середньо- та довгостроковому періодах. У цьому контексті набувають важливості нові складові економічних систем, такі як трансферт технологій (ТТ), що дає можливість отримати нові конкурентні переваги та забезпечити стійкі ринкові позиції.

Наразі трансферт технологій є важливим для розвитку економічних систем різного рівня: макrorівень (держава); мезорівень (регіон держави або галузь); мікрорівень (окремий суб'єкт підприємницької діяльності). Виступаючи одним з факторів розвитку економічних систем, починаючи з 90-х років ХХ сторіччя, на початку ХХІ сторіччя трансферт технологій набуває визначального значення, як ключовий елемент розвитку. Від розуміння особливостей трансферту технологій, від ефективної організації процесу трансферту технологій залежить швидкість та вектор розвитку економічних систем різного рівня у сучасних умовах ведення економічної діяльності.

Зростання важливості трансферту технологій для розвитку макро-, мезо-, мікро- економічних систем призвело до значної уваги до теоретичних і практичних питань його вивчення та використання. Наведене вимагає продовження наукових досліджень, особливо, що стосується економічних систем країн, які знаходяться у пошуку драйверів для прискорення власного розвитку у контексті зменшення відриву від економічно розвинутих країн, до яких відносимо Україну.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика трансферту технологій знаходиться у фокусі наукових досліджень вітчизняних та закордонних вчених. При цьому можливо виділити значні відмінності між науковими напрацюваннями вітчизняних та закордонних науковців:

1. Закордонні вчені генерують набагато більше досліджень у сфері трансферту технологій. Так, за період з 2008 року було проведено більше 7 тис. досліджень, що стосуються тематики трансферту технологій, де біля однієї тисячі статей торкалися безпосередньо різних аспектів трансферту технологій [1; 2, с. 201].

2. Закордонні науковці піднімають широке коло питань, що стосуються окремих аспектів здійснення трансферту технологій, таких, як: етапи трансферту технологій; механізми ТТ; агенти, які задіяні у трансферті технологій; фактори впливу на ТТ; моделі здійснення трансферту технологій. Однак ключовим питанням у дослідженнях виступає роль та особливості здійснення трансферту технологій університетами та спеціалізованими науково-дослідними організаційними утвореннями (організації, інститути, конгломерати і т.ін.). Відмічаємо напрацювання: Дж.П. Лейна [3]; М.Т.А. Асейтуно [4]; Р.А. Беккерс [5]; А. Камаччио [6] та інших закордонних вчених.

3. Українські вчені генерують набагато менше наукових досліджень у сфері ТТ та концентруються на загальних питаннях дослідження трансферту технологій щодо його впливу:

- на рівні держави (Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, І.В. Молчанова [7]; Н.В. Смирнова [8]; Я.Я. Пушак, О.І. Дума [9] та інші вітчизняні вчені);

- на рівні окремих підприємств (С.І. Лихолет [10]; А.О. Касич, В.А. Бурківська [11]; В. Осецький, О. Красота, В. Куліш [12] та інші вітчизняні вчені).

Не зважаючи на значну кількість наукових досліджень щодо трансферту технологій, відмічаємо необхідність проведення подальших наукових розвідок, особливо що стосується розкриття впливу трансферту технологій на забезпечення розвитку економічних систем різного рівня.

Постановка завдання. Метою дослідження є розкриття сутності та надання теоретичної характеристики трансферту технологій як складової забезпечення розвитку економічних систем різного рівня: макrorівень (держава); мезорівень (регіон держави або галузь); мікрорівень (окремий суб'єкт підприємницької діяльності).

Результати

Значення трансферту технологій в межах історичного розвитку економічних систем постійно збільшувалось. Починаючи з досить хаотичного формування процесів передачі технологій на рівні окремих підприємств на початку формування ринкових відносин до регламентованих процесів трансферту технологій на всіх рівнях функціонування економічних систем у сучасних умовах їх існування і розвитку. Наведене дає можливість виділити чотири етапи історичного розвитку трансферту технологій, кожен з яких має свої особливості (табл. 1).

Таблиця 1

Історичний розвиток трансферту технологій

Етап розвитку ТТ	Рівень економічних систем	Вплив на економічні системи	Особливості
З початку зародження ринкових відносин до 40-х років ХХ сторіччя	Мікрорівень (окремі підприємства)	Не значний	- відсутність регламентації; - купівля або промисловий шпіонаж; - обмежена кількість підприємств; - не значна віддача; - не значна увага науковців.
З 40-х років ХХ сторіччя до 90-х років ХХ сторіччя	Мікрорівень (окремі підприємства) та макрорівень (окремі країни)	Обмежений	- обмежена регламентація; - розширення форм передачі; - обмежені розміри; - не розуміння частиною економічних суб'єктів потреби у ТТ; - обмежена увага науковців.
З 90-х років ХХ сторіччя до 10-х років ХХІ сторіччя	Мікрорівень (окремі підприємства), мезорівень (окремі галузі та окремі регіони країн) та макрорівень (окремі країни)	Великий	- побудова інтегрованих національних систем у провідних країнах; - розширення форм передачі; - проникнення у всі рівні економічних систем; - активні наукові дослідження.
З 10-х років ХХІ сторіччя	Мікрорівень (окремі підприємства), мезорівень (окремі галузі та окремі регіони країн) та макрорівень (країни, сукупності країн)	Критичний	- побудова інтегрованих світової, міжнародних та національних систем; - головна увага, як ключовому фактору розвитку та конкурентоспроможності; - пошук нових форм передачі; - активна наукова дискусія та акцент на дослідженні складових.

Джерело: систематизовано автором за даними [1; 3].

У сучасних умовах функціонування економічних систем різного рівня трансферт технологій має визначальне значення для їх розвитку, що породжує значні наукові дискусії щодо: визначення сутності поняття; теоретичної характеристики ТТ; визначення схеми впливу ТТ на розвиток економічних систем різного рівня. Вважаємо доречним розкрити ці наукові питання відносно

економічних систем: макрорівня (держава); мезорівня (регіон держави або галузь); мікрорівня (окремий суб'єкт підприємницької діяльності).

Значна увага науковців проблематиці трансферту технологій породила наукову дискусію щодо визначення сутності поняття, де можливо виділити такі підходи:

- процес передачі технологій третім особам (мікрорівень) [1];
- процес передачі технологій комерційному партнеру (мікрорівень) [3; 10, с. 50];
- договірні відносини щодо передачі технологій (мікро-, мезо-, макрорівень) [7, с. 73];
- комунікація щодо передачі технологій (мікро-, мезо-, макрорівень) [11; с. 189];
- комерційна операція щодо передачі нематеріальних та матеріальних активів, що стосуються технологій (мікрорівень) [9, с. 141].

Відзначаємо обмеженість підходів до визначення поняття «трансферт технологій», що дозволяє надати таке визначення: «Трансферт технологій це взаємовідносини, у тому числі комерційні, між суб'єктами щодо комерційної або некомерційної передачі технологій, які можуть мати нематеріальну або матеріальну форму та здійснюватись на різних рівнях функціонування економічних систем (макрорівень (держава, сукупності держав); мезорівень (регіон держави або галузь); мікрорівень (окремий суб'єкт підприємницької діяльності)).

Досліджуючи трансферт технологій, як ключову складову розвитку економічних систем різного рівня необхідно визначити: переваги та недоліки ТТ; фактори впливу, функції, суб'єкти та об'єкти, види, моделі, механізми передачі технологій.

Здійснюючи трансферт технологій на макро-, мезо-, мікрорівнях функціонування економічних систем необхідно розуміти його переваги та недоліки: До переваг ТТ слід віднести: доступ до нових технологій; отримання додаткових конкурентних переваг; стимулювання інноваційної та новаційної діяльності; прискорення розвитку економічних систем; зростання задоволення потреб населення. Недоліками трансферту технологій є: значні витрати на здійснення процесу передачі та використання технологій; ймовірність неможливості імплементації технології у економічну систему відповідного рівня; зростання залежності від продавця технологій.

Успішність реалізації трансферту технологій на різних рівнях функціонування економічних систем залежить від відповідних факторів впливу, до яких слід віднести: наявність та розвиток каналів передачі технологій і комунікацій між суб'єктами ТТ; розвиток інфраструктури трансферту технологій; підготовку працівників; наявність та ефективність правового захисту ТТ [1].

До ключових функцій трансферту технологій слід віднести: функцію розвитку економічних систем; функцію забезпечення конкурентоспроможності економічних систем; комунікативну функцію (генерування, доступ та розповсюдження інформації); технологічну функцію (підвищення рівня технологічного забезпечення економічних систем); правову функцію (правове супроводження процесу передачі технологій); суспільну функцію (розвиток суспільства та його окремих груп).

Суб'єкти трансферту технологій залежать від рівня економічної системи: на рівні держави (макрорівень) - це державні владні інститути, суспільство, національна економічна система та її складові; на рівні окремої галузі (мезорівень) – це галузеві інститути, об'єднання підприємств, державні владні інститути, окремі підприємства відповідної галузі; на рівні окремого регіону держави (мезорівень) – це місцеві владні інститути, регіональна економічна система, державні владні інститути, окремі підприємства відповідного регіону країни; на рівні окремих підприємств (мікрорівень) – це окремі підприємства, державні владні інститути, галузеві інститути, місцеві владні інститути. До об'єктів ТТ слід віднести: процес передачі технологій та його складові.

Багатоваріантність передачі технологій призвела до появи різних видів ТТ: за вектором передачі технологій (вертикальна та горизонтальна); по відношенню до економічної системи (зовнішня та внутрішня); за продуктовою складовою (матеріальний продукт, нематеріальний продукт, послуга); за структурою ланцюга передачі (пряма та непряма); за сферою застосування (виробництво, управління, маркетинг, збут/постачання); за характеристикою технології (існуюча, нова для економічної системи, інновація); за рівнем економічної системи (міждержавні, окрема

держава, міжгалузеві, міжрегіональні, окрема галузь, окремих регіон країни, між підприємствами, між окремими складовими підприємства) [12].

Для трансферу технологій можливо використовувати різні моделі, як то: концептуальну модель системи доставки технологій (TDS), що орієнтована на оптимізацію побудови ланцюжків ТТ; прогнозування інноваційних шляхів (FIP), що орієнтована на допомогу у виборі правильної інноваційної стратегії розвитку за рахунок ТТ; модель впровадження передачі технологій (ТТА), що орієнтована на врахування впливу факторів на ТТ; модель технологічної обґрунтованості і доцільності бізнесу (ТТО), що направлена на підбір оптимальних технологій для ведення успішного бізнесу; модель OLI (ownership, location, internalization), що визначає вплив на ТТ трьох ключових факторів (володіння, розміщення, інтерналізація) [1; 10, с. 51].

В межах здійснення трансферу технологій на різних рівнях функціонування економічних систем можливо використовувати наступні механізми: комерційний ТТ; некомерційний ТТ; двосторонній ТТ; багатосторонній ТТ; передача документів; навчання персоналу; передача спеціалізованого обладнання; передача інформації; консультування; офіційний ТТ; неофіційний ТТ; законний ТТ; незаконний ТТ [10, с. 50; 12].

Трансферт технологій має безпосередній вплив на розвиток економічних систем різного рівня (рис. 1).

Рис. 1. Схема впливу трансферу технологій на економічні системи різного рівня
Джерело: власні дослідження.

Відзначаємо ключове значення трансферу технологій для економічних систем різного рівня (макрорівень (держава); мезорівень (регіон держави або галузь); мікрорівень (окремий суб'єкт підприємницької діяльності)), а також необхідність продовження наукових досліджень у сфері передачі технологій, особливо, що стосується визначення впливу ТТ на розвиток економічних систем.

Висновки

Пошук нових можливостей для активізації розвитку економічних систем різного рівня (макрорівень (держава); мезорівень (регіон держави або галузь); мікрорівень (окремий суб'єкт підприємницької діяльності)) в умовах переходу на постіндустріальну модель функціонування збільшив увагу до трансферу технологій. Наразі ТТ є ключовим елементом, який визначає темпи та умови розвитку економічних систем різного рівня, що вимагає активізації наукових досліджень у контексті оптимізації використання передачі технологій для прискорення розвитку економічних систем різного рівня.

Проведене дослідження дозволило визначити сутність та надати теоретичну характеристику трансферу технологій, а також визначити особливості впливу ТТ на розвиток економічних систем різного рівня.

Практичне впровадження пропозицій і висновків даної статті слід розглядати в контексті оптимізації впливу трансферу технологій на розвиток економічних систем різного рівня в Україні.

Перспективи подальших досліджень на основі і з використанням наукових результатів статті полягають у розкритті можливостей впливу трансферу технологій на розвиток економічної системи України, українських галузей економіки, регіонів країни та окремих вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності.

Бібліографічний список:

1. Alkhazaleh R., Mykoniatis K., Alahmer A. The Success of Technology Transfer in the Industry 4.0 Era : A Systematic Literature Review. *Journal of Open Innovation : Technology, Market, and Complexity*. 2022. Volume 8. Issue 4. URL: <https://doi.org/10.3390/joitmc8040202> (дата звернення 21.05.2024).
2. Mendoza X.P.L. and Sanchez D.S.M. A systematic literature review on technology transfer from university to industry. *Int. J. Business and Systems Research*. 2018. Volume 12. No. 2. Pp. 197-225.
3. Лейн Д.Ф. Understanding Technology Transfer. *Assistive technology: the official journal of RESNA*. 1999. No. 11 (1). URL: https://www.researchgate.net/publication/283987500_Understanding_Technology_Transfer (дата звернення 21.05.2024).
4. Aceytuno M.T.A. University-industry technology transfer models in Europe. *Revista de Economia Mundial*. 2012. Volume 32. No. 1. Pp.215–238.
5. Bekkers R.A. Analysing knowledge transfer channels between universities and industry : to what degree do sectors also matter? *Research Policy*. 2008. Volume 37. No. 10. Pp.1837–1853.
6. Comacchio A. Boundary spanning between industry and university: the role of technology transfer centres. *J. Technol. Transf.* 2012. Volume 37. No. 6. Pp.943–966.
7. Кваша Т.К., Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. Трансфер технологій як реалізація науково-технічного та інтелектуального потенціалу України. *Наука, технології, інновації*. 2018. № 1. С. 72-79.
8. Смирнова Н.В. Трансфер технологій як засіб формування національної моделі інноваційного розвитку. *Інвестиції : практика та досвід*. 2017. № 5. С. 39-41.
9. Пушак Я.Я., Дума О.І. Роль трансферу технологій у забезпеченні економічної безпеки України. *Економічний вісник Донбасу*. 2018. № 2(52). С. 140-145.
10. Лихолет С.І. Трансфер технологій як елемент технологічного оновлення промислових підприємств. *Економіка та держава*. 2016. № 1. С. 49-52.
11. Касич А.О., Бурківська В.А. Трансфер технологій як механізм інноваційного розвитку підприємства. *Приазовський економічний вісник*. 2018. Випуск 6 (11). С. 188-194.

12. Осецький В., Красота О., Куліш В. Трансфер технологій як індустріальний тригер розвитку малого підприємництва та формування інноваційного потенціалу підприємства. Економіка та суспільство. 2023. № 53. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-88> (дата звернення 21.05.2024).